

РУССКИЙ ВОПРОС С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ МАРКСИЗМА. ПРИСТРАСТНЫЕ ЗАМЕТКИ

Колганов Андрей Иванович – д.э.н., профессор, заведующий лабораторией сравнительного исследования социально-экономических систем экономического факультета и профессор Центра современных марксистских исследований философского факультета МГУ им. М. В. Ломоносова

Аннотация. Основное внимание в статье сосредоточено на освещении социально-экономических условий современного состояния «русского вопроса». Автор показывает, что русский вопрос определяется прежде всего процессом формирования России как буржуазного государства, и вместе с этим – неизбежным в таких условиях процессом консолидации русской буржуазной нации. Этот процесс сопровождается явлениями активизации национализма и

государственного патриотизма. Однако этот процесс происходит в условиях возникновения целого ряда противоречий, в том числе и межэтнического характера, ряд из которых носит внешнюю, по отношению к развитию процессов внутри России, природу, хотя и связан с течением внутренних противоречий. Речь идёт о нарастании миграционного кризиса и о развитии конфликта вокруг Украины (в который так или иначе втянуты все крупнейшие мировые державы). Украинский конфликт связан также с особенностями становления Украины как буржуазного государства, и провалом шовинистической политики господствующего класса по формированию моноэтнической и монокультурной украинской нации. В тоже время за фасадом русского вопроса развиваются и обычные для капиталистического общества социально-экономические и социально-классовые противоречия. В частности, миграционный вопрос обусловлен не только тяжёлым экономическим положением в странах, откуда мигранты притекают в Россию, но и заинтересованностью российского капитала в эксплуатации дешёвого труда мигрантов.

Ключевые слова. Россия, буржуазное государство, буржуазная нация, межэтнические противоречия, миграционная проблема, Украина, национализм, шовинизм, нацизм.

THE RUSSIAN QUESTION FROM A MARXIST POINT OF VIEW. PARTIAL NOTES

*Kolganov Andrey Ivanovich,
Doctor of Economics, Professor, Head of the Laboratory of Comparative Research of Socio-Economic Systems of the Faculty of Economics of Moscow State University named after M. V. Lomonosov*

Abstract. The main focus of the article is on highlighting the socio-economic conditions of the current state of the "Russian question". Russian question is determined primarily by the process of formation of Russia as a bourgeois state, and at the same time by the inevitable process of consolidation of the Russian bourgeois nation in such conditions. This process is accompanied by

the phenomena of intensification of nationalism and state patriotism. However, this process is taking place in the context of a number of contradictions, including interethnic ones, some of which are external to the development of processes within Russia, although they are related to the course of internal contradictions. We are talking about the growing migration crisis and the development of the conflict around Ukraine (in which all the major world powers are involved in one way or another). The Ukrainian conflict is also connected with the peculiarities of Ukraine's formation as a bourgeois state, and the failure of the chauvinistic policy of the ruling class to form a monoethnic and monocultural Ukrainian nation. At the same time, behind the facade of the Russian question, the socio-economic and socio-class contradictions common to capitalist society are also developing. In particular, the migration issue is caused not only by the difficult economic situation in the countries from which migrants flow to Russia, but also by the interest of Russian capital in exploiting cheap migrant labor.

Keywords. Russia, bourgeois state, bourgeois nation, interethnic contradictions, migration problem, Ukraine, nationalism, chauvinism, Nazism.

DOI: 10.5281/zenodo.18043999

Социально-исторический контекст

Русский вопрос, как он стоит сейчас, в первой четверти XXI века, определяется рядом исторических обстоятельств.

До 1917 года многие народы, населявшие Российскую империю, и русский народ в том числе, не прошли до конца процесс становления буржуазного государства и буржуазных наций, либо даже ещё не вступили на этот путь. К исключениям относятся народы, проживавшие на территории Польши, Прибалтики и Финляндии, которые прошли по пути формирования буржуазных наций дальше других. Не случайно именно они после 1917 года образовали самостоятельные государства и отделились от других народов Российской империи.

Для народов, вошедших в состав СССР, путь становления буржуазных государств и буржуазных наций был прерван, и сменился процессом формирования другого типа национальной общности – советского народа. Этот процесс имел определённое сходство с процессом формирования нации в государствах имперского типа, постольку, поскольку (как и в имперских государствах) опирался на формирование единой экономической системы в условиях национального разнообразия. В тоже время острота как межнациональных, так и социально-классовых противоречий в СССР была существенно ниже, чем в имперских государствах, в силу более высокой степени социального равенства и вертикальной социальной мобильности населения.

Развитие кризиса социально-экономической системы СССР (на природе которого я не буду здесь останавливаться, ибо этот вопрос разбирался неоднократно, в том числе и в моих публикациях) привело к латентному развитию капиталистических отношений ещё до формальной гибели советской системы. В результате к моменту распада СССР в его составных частях уже имелись некоторые предпосылки перехода к формированию буржуазных национальных государств и буржуазных наций – что

было одним из важнейших факторов, ускоривших распад СССР.

С этого момента бывшие республики СССР вступили на путь становления буржуазных наций, со значительными историческими особенностями, зависящими от предшествующего уровня развития, национальной структуры населения, культурных и идеологических традиций и т. д. Естественное для формирования буржуазных наций пробуждение национального патриотизма (как внешней витрины идеологии буржуазного национализма) также происходило в различных формах, в зависимости от указанных особенностей.

Для собственно русских территорий и до 1917 года межнациональная и связанная с ней межконфессиональная конфликтность (которая, несомненно, присутствовала) носила все же относительно невысокий уровень, по сравнению, например, с государствами Кавказа или Центральной Азии, где, помимо всего прочего, были ещё очень сильны проявления трайбализма (межплеменная, клановая, родовая рознь). Советский период ещё больше притушил эту конфликтность, что создавало благоприятный исторический фон для процессов национальной консолидации в России после распада СССР.

Однако траектория социально-экономического развития Российской Федерации после 1991 года привела к формированию новых источников национальных противоречий.

Миграционная проблема

Один из источников этих противоречий стал формироваться в связи с явлениями трудовой миграции, первоначально – внутренней, а затем и внешней (вопрос о конфликте в Чечне требует особого разбора, поскольку он не носил общероссийского характера). Первые признаки усиления национальной конфликтности проявили себя уже в начале 90-х, когда усилилась миграция жителей Северного Кавказа в крупные российские города. Эта миграция носила в основном экономический характер – для республик Северного Кавказа даже в советский период была характерна нехватка рабочих мест. Развитие кризиса в 90-е годы резко обострило безработицу в этом регионе и подхлестнуло миграцию в крупнейшие города, где проблемы с трудоустройством стояли менее остро. Тем не менее, в условиях экономического кризиса значительная часть занятости мигрантов обеспечивалась в теневой экономике и прямо в криминальном бизнесе. Большинство этих мигрантов составляла молодёжь, тяготившаяся традиционным контролем старшего поколения за своим поведением, и стремившаяся вкусить от всех возможностей, предоставляемых свободным рынком, включая азартные игры, проституцию, пьянство, наркотики и т. п.

В результате стал нарастать культурный конфликт – негативные черты стереотипов поведения некоторой части молодых мужчин из районов Северного-Кавказа (тяга к самоутверждению любой ценой, культ внешних проявлений успеха и т. д.), помно-

женные на криминальную субкультуру, вошли в столкновение с культурно-бытовыми традициями русского городского населения.

Однако противоречия трудовой миграции особенно сильно проявили себя с развертыванием массовой трудовой миграции из Центральной Азии и республик Кавказа. Преодоление в России трансформационного кризиса и экономический подъем начала 2000-х создали, во-первых, притягательность российского рынка труда, в особенности для жителей центрально-азиатских республик, где экономическое положение было существенно хуже. Во-вторых, рост спроса на рабочую силу внутри России также обнаружил заинтересованность бизнеса в найме мигрантов, в том числе и нелегальных, что позволяло экономить на оплате труда.

В результате была чрезвычайно упрощена процедура перемещения на территорию РФ и создан обширный бизнес по незаконной легализации мигрантов. Молодёжь из этих республик также привлекалась возможностью избавиться от традиционных форм контроля поведения в местах своего прежнего проживания, и насладиться рыночной свободой. Тяжёлое социально-экономическое положение мигрантов, как и разрыв с традиционной культурой поведения, создал благоприятную среду для развития криминального бизнеса в их среде, равно как и для распространения экстремистских течений в исламе, в том числе и прямо террористической направленности.

До определённого периода времени антимигрантские настроения в русской среде, вызванные этими тенденциями, носили в основном скрытый характер. Для них не был характерным уклон в ксенофобию. Осуждению подвергалась в большей мере политика властей, допускающих бесконтрольную миграцию, и терпимость властей на местах к криминальным проявлениям со стороны мигрантов, что часто связывалось с коррумпированием государственных служащих представителями организованных национальных диаспор. В возникавших время от времени стычках между мигрантами и местным населением, пострадавшей стороной были, как правило, местные. Отдельные целенаправленные преступления против мигрантов были весьма редки.

Значительный перелом в психологическом настрое, а затем и в социальной активности русского населения произошёл с началом СВО. Подъем национального самосознания высветил проблему массовой нелегальной и незаконно легализуемой миграции, которая стала восприниматься как нетерпимая, как предательство национальных интересов страны со стороны коррумпированных чиновников. Широкое вовлечение мигрантов в криминальную активность, часто не влекущую ответственность по закону, и широкое распространение среди них террористических ячеек, вызывало растущее негодование, перерастающее в организованное социальное давление на власти с целью наведения порядка в этой сфере.

С марксистской точки зрения противоречия такого рода в сложившейся ситуации возникают объективно – но и борьба за их преодоление также носит объективный характер. Налицо столкновение интересов части предпринимателей, для которых

выгодно привлечение более дешёвой и бесправной рабочей силы, а также коррумпированных чиновников, извлекающих выгоду из покровительства полулегальному и нелегальному потоку мигрантов, с интересами наёмного труда (включая отчасти и самих трудовых мигрантов), испытывающего давление на занятость и заработки из-за массового привлечения хуже оплачиваемых мигрантов.

Те предприниматели, которые работают в отраслях, опирающихся в основном на квалифицированный труд, прямо не заинтересованы в привлечении мигрантов. Их интересы в этом отношении противоречивы: с одной стороны, они могут получать выгоду от снижения трудовых издержек производства в смежных отраслях. Но с другой стороны, ставка на малоквалифицированный труд мигрантов служит в этих отраслях тормозом технологического прогресса. Много ли вы слышали, например, об автоматизации строительных и отделочных работ в строительном комплексе, хотя соответствующие технологии уже разработаны? А это означает и торможение развития имеющихся высокотехнологичных отраслей – как за счёт низкого технологического уровня продукции смежников, так и из-за низкого внутреннего спроса на высокотехнологичную продукцию.

Означает ли это, что наилучшим решением было бы блокирование трудовой миграции? Нет. Это означало бы решать проблемы русских рабочих за счёт рабочих других национальностей, то есть раздувать, а не смягчать межнациональные противоречия, и ухудшать, помимо прочего, отношения со странами ближнего зарубежья (которые и так не блестящие).

Правильным было бы полностью пресечь нелегальную миграцию, жёстко контролировать легальную трудовую миграцию, чтобы она не превращалась просто в безудержный в поток переселенцев. Мы готовы дать работу тем, кто в ней нуждается, но это вовсе не обязывает нас сдвигать национально-демографический баланс в стране, плодить «Москвабэды» и закрывать глаза на криминальную изнанку диаспор. При этом права трудовых мигрантов должны жёстко соблюдаться, чтобы их не превращали в инструмент понижательного давления на заработную плату. И, наконец, нужно поднимать заработную плату российских рабочих, чтобы исключить ситуацию, когда при формально очень низкой безработице есть немало незанятого населения (даже с учётом теневой занятости).

Российско-украинские противоречия

Второй фокус национальных противоречий, затрагивающих Россию, также носит внешний характер. Это проблема миллионов людей, говорящих на русском языке, и принадлежащих к русской культуре, но после распада СССР, оказавшихся за пределами России, в других государствах. Часть из них предпочла самоидентификацию как граждан именно этих государств (особенно это касается Белоруссии, Украины и Прибалтики – хотя и по разным причинам). Другая – вынужденно, по экономическим,

семейным и иным обстоятельствам – смирилась со своим отрывом от России. Значительная часть постаралась вернуться в РФ, но многие из них столкнулись с тем, что Российское государство охотнее предоставляет гражданство лицам иных национальностей, но не русским, если не все формальности для приобретения гражданства идеально соблюдены и находится повод для бюрократических проволочек. Иначе говоря, купить гражданство оказалось проще, чем получить его, пройдя по законному пути. Лишь в самое последнее время наметились какие-то позитивные сдвиги в этом вопросе.

Эта проблема, в течение примерно 15-20 лет после распада СССР казавшаяся наиболее острой в сфере отношений с русскими, оказавшимися за пределами России, постепенно была оттеснена гораздо более угрожающим конфликтом. Речь идёт о нарастающей тенденции к вытеснению русского языка и культуры и ограничению прав русскоязычного населения на Украине. Эта тенденция имела не только культурно-языковые, но и политические составляющие.

Первыми шагами в эскалации этого конфликта была политика властей независимой Украины по демонстративному подчёркиванию совершенно отдельного характера развития украинской культуры, украинской идентичности и украинской государственности от русской. «Украина не Россия» – провозгласил второй президент Украины Кучма. Эта тенденция, по выпячиванию полной особенности всего украинского, подчас принимала гротескные формы. Такого рода явления можно было бы списать на «детские болезни» молодого государства, испытавшего эйфорию от обретённой независимости, если бы они были скоропреходящими и не имели своего продолжения.

Продолжение это было далеко не столь невинным. Поставив целью поддержку украинского языка и культуры, власти Украины стали решать эту задачу, принимая меры по ограничению влияния русского языка и культуры. Происходило сокращение числа школ с преподаванием на русском языке, ущемлялось применение русского языка в университетах, в издательской деятельности, в прессе, на телевидении. Пропаганда украинской культуры и истории во все нарастающей степени стала строиться на противопоставлении их всему русскому, а затем и на тезисах о превосходстве над всем русским, вплоть до шовинистических утверждений об ущербности русской нации по сравнению с украинской. Позднее, уже в 2014 году, широкое хождение на Украине получило совершенно расистское по смыслу стихотворение «Никогда мы не будем братьями...».

Политической стороной этого процесса стала легализация украинских националистических организаций, и инфильтрация представителей этих организаций, подерживаемых эмигрантскими националистическими кругами (в основном последователями нацистских коллаборационистов), в политические и идеологические структуры Украины. Русофобская пропаганда при этом сочеталась с антикоммунистической. Коммунистические и социалистические организации на Украине не смогли противо-

стоять этому натиску, а численность их сторонников снижалась.

Перелом наступил в 2013-2014 годах, когда крайние националисты выступили с открытой претензией на власть, и стали главной силой государственного переворота. Этот переворот (даже ещё на стадии подготовки) привёл к резкому политическому размежеванию на Украине. Вполне оправданные опасения последствий прихода к власти крайне националистических и даже нацистских политических группировок, не стеснявшихся прибегать к силовым методам продвижения своей политики, вызвали заметное отторжение на Востоке и Юго-Востоке Украины, где проживало в основном русскоязычное население. В конечном итоге это вылилось в политический и территориальный раскол страны и привело к гражданской войне на Донбассе.

Особенностью ситуации с межнациональными противоречиями на Украине – фиксируемой, но глубоко не продуманной в России – является существенная разница между разделением населения по линии языка и культуры, и по линии политической. Значительная часть русскоязычного населения Украины в той или иной мере разделяет националистическую линию украинских властей, и идентифицирует себя с независимой украинской государственностью, довольствуясь тем, что на бытовом уровне русский язык пока практически не ущемляется. Более того, значительная часть актива крайне националистических и нацистских организаций состоит из русскоязычных. Для этих людей владение русской речью уже не связывает их культурно-исторически с русским народом и с Россией. Мы сталкиваемся с парадоксальным, на первый взгляд, явлением – с русскоговорящей русофобией.

Парадоксальным, однако, только на первый взгляд. На этом примере ещё раз убеждаешься в верности марксистского тезиса, что противоречия социально-экономические являются более фундаментальными, нежели национальные, и вторые во многом (хотя и далеко не во всем) определяются первыми. Я уже упоминал о том, что для буржуазного государства (тем более – только становящегося на собственные ноги) буржуазный национализм является объективно неизбежной идеологической оболочкой, ибо именно в ней господствующему классу легче всего протаскивать свои интересы под маской общенациональных. На Украине эта идеологическая приманка господствующего класса соблазнила значительную часть русскоговорящего населения, искренне убеждённого в том, что они отстаивают украинские общегосударственные интересы, и готового умирать за эти интересы в братоубийственной войне.

Ведь даже в России вполне можно встретить русскоговорящих русофобов – хотя интересам российского господствующего класса русофобия не соответствует, она соответствует интересам зарубежных господствующих классов, в совокупности гораздо более могущественных экономически, нежели российский. Тем более сильна эта поддержка русофобии извне на Украине, где она опирается на содействие правящего режима. Массу украинцев, в том числе русскоговорящих, соблазнили лозунгом «Украина це Европа», и заставили плясать под дудку «большого белого брата»,

объяснив, что именно Россия и её влияние на Украине – главное препятствие на пути к европейскому процветанию.

Формы буржуазного национализма

Буржуазный национализм может приобретать различные формы – от идей этнически нейтральной национально-государственной консолидации, и до крайнего шовинизма и нацизма. Важно разобраться: почему русский буржуазный национализм в основном тяготеет к первому варианту, а украинский скатился ко второму, наиболее радикальному на всем постсоветском пространстве? Сравнимый уровень можно найти разве что в Прибалтике, но и там он не принимает столь гротескных форм.

Не следует забывать, что Россия отнюдь не лишена внутренних межнациональных противоречий, наиболее острым проявлением которых было установление террористического этнократического режима на территории Чечни. Вообще первая половина и середина 90-х годов в России ознаменовалась оживлением националистических и сепаратистских тенденций. Однако практически везде, за исключением части Северного Кавказа, эти тенденции довольно быстро сошли на нет, так что их можно с полным правом считать уже изжитыми «детскими болезнями» становления российской государственности.

Причиной этих детских болезней была слабость российской власти, сформировавшейся в 90-е годы. Эта власть была в большей мере увлечена дележом экономического пирога, оставшегося от СССР, нежели укреплением системы государственного управления. Однако, по мере того, как необходимость такого укрепления осознавалась и осуществлялась, и одновременно происходил выход из экономического кризиса, не стало постепенно и существенной почвы для национального сепаратизма. Произошла политическая консолидация (хотя и неполная) российского господствующего класса, который тем самым был заинтересован и в консолидации всех групп российского населения на основе государственного патриотизма (то есть общих интересов господствующего класса). А это исключало политику противопоставления людей по национальному или конфессиональному признаку.

Почему Украина не пошла по пути такой консолидации? Выбор в пользу иной политики был сделан украинской политической элитой с самого начала формирования независимой Украины, хотя поначалу он не представлялся необратимым. Украинский правящий класс стремился извлечь выгоды из геоэкономического и геополитического положения Украины, балансируя между российским и зарубежным транснациональным капиталом. С этой целью предпринималось и дистанцирование от России, и культивирование пренебрежительного отношения ко всему российскому – все это выступало и как стремление угодить западным партнёрам, и как предмет торга с Россией.

Однако такая политика в той или иной мере проявила себя на всем постсовет-

ском пространстве, но лишь Украина скатилась в оголтелый шовинизм и нацизм. Проблема заключается в том, что украинский господствующий класс не был консолидирован. В нем были не только сторонники балансирования между Западом и Россией (которых у нас почему-то долгое время именовали «пророссийскими»), но и сторонники извлечения дивидендов из безоговорочной поддержки политики Запада по ослаблению России. Последние для получения политического контроля над Украиной нуждались в сильных политических средствах. Майдан 2004 года («помаранчевая революция») показал, что таких надёжных политических инструментов на этом майдане найдено не было, успех оказался временным, и Ющенко в конечном счёте уступил власть Януковичу, стороннику балансирования между Западом и Россией.

И тут вступают в действие три основных фактора. Первый – Запад решился сделать прямую ставку на поддержку той части украинского господствующего класса, которая была готова занять открыто антироссийскую позицию и пойти на подрыв экономических связей с Россией. Второй – эта часть украинского господствующего класса решила использовать в качестве инструмента своего политического господства радикальных националистов и нацистов. Третий – политическая пассивность российского господствующего класса в борьбе за интересы русскоязычного населения на Украине, ограничивающаяся лишь закулисным торгом с отдельными представителями украинской элиты.

Особенность политической истории Украины заключается в том, что в ней с конца XIX века активно проявляли себя националистические буржуазные и мелкобуржуазные движения. На территории УССР эти движения были разгромлены, но нашли благодатную почву на отторгнутых Польшей западно-украинских территориях, особенно после резкого ослабления влияния Коммунистической партии Западной Украины (причины этого требуют особого разбора). Воссоединение Западной Украины с СССР в 1939 году привело и к проникновению ОУН-УПА на Советскую Украину. Германская оккупация способствовала расширению масштабов бандеровщины при поддержке германских нацистов, активно использовавших кадры ОУН-УПА в своих интересах. Её последующий военный разгром не привёл к полному выкорчёвыванию её идеологического влияния и кадровых корней, тем более, что пронацистская (бандеровская) послевоенная эмиграция усиленно поддерживалась и взращивалась на Западе.

Именно бандеровские и близкие к ним политические течения сначала более или менее прикрито, а затем и открыто стали действовать на независимой Украине. Их влияние не было широкомасштабным, однако организации украинских нацистов отличались активностью, дисциплиной, готовностью к силовым акциям. В результате поддерживаемая Западом часть украинского господствующего класса, и политики, представлявшие интересы этой части, сделали украинских нацистов своим главным ударным отрядом в борьбе за власть. Тем самым политическое влияние нацистов

существенно превзошло степень распространения их идеологии среди населения, поскольку нынешняя украинская власть уже не может обойтись без них как одной из важнейших своих опор.

Русская Весна на Донбассе

Характерной чертой украинского политического ландшафта является резкое ослабление влияния левых политических организаций ещё до силового разгрома Коммунистической и Народно-социалистической партий (руководство Социалистической партии пошло на компромисс с шовинистическими властными кругами, что, впрочем, не спасло её от запрета). Эти партии попали в тиски противоречий. Что они могли противопоставить волне буржуазного национализма? Революционные лозунги? Но какую цену имеют революционные лозунги в отсутствии революционной ситуации? Политику интернациональной солидарности трудящихся? Но у трудящихся в данный период времени дела обстоят весьма неважно даже с внутринациональной классовой солидарностью, что уж тут говорить об интернациональной. Защиту русского языка и культуры от нападков нацистов, сохранение связей с Россией? Но тем самым они идут против господствующих настроений украинского государственного патриотизма.

Оказалось, что значительную поддержку населения получили иные политические движения, которые решили вести борьбу не внутри украинского государства, а пошли на открытый разрыв с украинским государственным патриотизмом вплоть до разрыва с украинским государством вообще. И это были не левые организации, хотя левые настроения среди сторонников такой политики были довольно сильны, а члены левых организаций активно участвовали в этих движениях.

Можем ли мы назвать движение Русской Весны на Донбассе русским буржуазно-националистическим? Отчасти да, хотя и с существенными оговорками. В этом движении присутствовало интуитивное понимание того факта, что нацистские тенденции на Украине опираются на поддержку господствующего капиталистического класса, и, как я уже сказал, это подпитывало левые настроения в движении Русской Весны на Донбассе. Однако это движение так и не стало классово-ориентированным.

Сейчас сложно сказать, насколько силен был классовый антикапиталистический импульс в этом движении (вероятно, скорее слаб, как он был слаб в предшествующей политической жизни), но, во всяком случае, он был. Однако Русская Весна нуждалась в поддержке со стороны России, потому что изолированно она не смогла бы выдержать военное и экономическое противостояние с Киевской властью. А поддержка со стороны российского господствующего класса исключала терпимость к какому бы то ни было рода левым веяниям. Так что довольно быстро те политики Донбасса, которые задумывались насчёт социальной справедливости и прочих еретических идей, вроде национализации собственности украинских олигархов, или вы-

ступали против Минских соглашений (которые сейчас официально признаны обманом), были выдавлены из властных структур Донбасса, подчас весьма бесцеремонным образом. Единственный командир батальона Луганской народной милиции, который открыто заявлял о своей классовой позиции (Алексей Мозговой), был убит в мае 2015 года.

Тем не менее Русская Весна не представляет собой феномен чистого буржуазного национализма, по той простой причине, что это движение отстаивает не только интересы господствующего класса, но и политические и национально-культурные интересы трудового населения. Поэтому его можно назвать скорее общедемократическим национально-освободительным движением.

Несколько слов в заключение

Таким образом, в данный момент Россия подходит к заключительной стадии формирования себя как буржуазного национального государства, с определившимися национальными интересами и готовностью отстаивать эти интересы. Одновременно завершается процесс формирования русской нации, происходящий по типу консолидации полиэтнического населения России на почве государственного патриотизма. Вместе с завершением этого процесса неизбежным становится выход на первый план не столько межнациональных, сколько социально-классовых проблем. Не случайно, например, возросшая социальная активность русского населения в связи с миграционной проблемой связывается с достаточно ясным пониманием социально-экономической подоплёки возникновения проблем, связанных с трудовой миграцией.

Точно также завершение военной фазы украинского конфликта неизбежно обострит внимание не к межнациональным противоречиям, а к социально-экономическим проблемам. Не стоит, однако, думать, что русский вопрос целиком растворится в вопросе социально-классовом – проблемы урегулирования межнациональных отношений вовсе не сойдут с повестки дня, поскольку они имеют самостоятельное содержание.